

УДК 574.2:591.3:639.3.043

DOI:

Влияние метрибузина на эмбриональное и постэмбриональное развитие рыб на примере радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*)

Калюжная О. Д.

Российский университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы
Москва, Россия
kalyuzhnaya.olya@list.ru

В настоящее время водоёмы постоянно подвергаются антропогенной нагрузке из-за деятельности человека. Проблема загрязнения гербицидами водных экосистем достаточно актуальна, так как данные вещества попадают в водные объекты с сельскохозяйственных угодий с грунтовыми водами и поверхностным стоком. Целью данного исследования является оценить воздействие гербицида Зино, СП (700 мг/кг метрибузина) на критические стадии онтогенеза рыб – эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие, используя в качестве объекта исследования радужную форель (*Oncorhynchus mykiss*), так как в данные периоды рыба наиболее подвержена воздействию токсикантов. При проведении лабораторных исследований использовались концентрации гербицида: 0,1; 0,5; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 и 100,0 мг/л. Анализ результатов исследования по изучению влияния препарата на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие форели позволил установить, что наиболее чувствительными показателями токсического воздействия являются нарушение синхронности развития зародышей и их выживаемость, для которых пороговая величина 4,0 мг/л, недействующая – 1,0 мг/л. Тератологический анализ на икре и предличинках форели показал, что пороговая концентрация препарата по морфогенезу для икры – более 5,0 мг/л, недействующая – 5,0 мг/л; для предличинок пороговая концентрация – 5,0 мг/л, недействующая – 1,0 мг/л. Результаты исследования имеют большую значимость, так как метрибузин используется во всём мире и риск его попадания с сельскохозяйственных угодий в водоёмы достаточно велик. Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования воздействия метрибузина на водные экосистемы.

Ключевые слова: гербициды, метрибузин, Зино, СП, радужная форель, *Oncorhynchus mykiss*, эмбриональное развитие, постэмбриональное развитие, пороговая концентрация, водные экосистемы.

ВВЕДЕНИЕ

Гербициды попадают в водные объекты в основном из атмосферных осадков, а также благодаря поверхностному стоку с сельскохозяйственных угодий и с грунтовыми водами (Paul et al., 2024). Воздействие этих веществ на рыб может быть как прямое, так и косвенное – на кормовую базу. Прямое воздействие заключается в мутациях, ослаблении иммунной реакции, изменениях в органах, воздействию на нервную систему рыб. Все эти факторы могут вести к смертности рыб (Solomon et al., 2013; Ojemaye et al., 2020; Ribeiro et al., 2022; Lopes et al., 2024). Гербициды являются достаточно токсичными химическими веществами для рыб, попадание в организм может приводить к препятствию деления клеток, морфологическим и физиологическим изменениям в органах, воздействует на нервную систему, половое поведение, ведёт к нарушению ориентации рыб в пространстве, влияет на усвоение пищи, ослабление иммунной реакции, а также может привести к гибели и мутации ДНК. Из-за гербицидов в водоёмах может уменьшаться кормовая база, что также может вести к сокращению популяций. Гербицидные препараты могут снижать способность рыб избегать хищников и находить пищу. Эмбрионы рыб и мальки наиболее подвержены интоксикации (Solomon et al., 2013; Ojemaye et al., 2020; Ribeiro et al., 2022).

Метрибузин относится к триазиновым гербицидам и является действующим веществом для многих, используемых во всём мире гербицидных препаратов. Вещество может легко попадать в поверхностные и подземные воды (Вершинин и др., 2013). Негативное воздействие метрибузина на массу и рост карпа (*Cyprinus carpio*) было обнаружено даже при

концентрации препарата в воде 0,9 мг/л. Ранний ортогенез рыб замедлялся при концентрациях ≥ 4 мг/л (Štěpánová et al., 2012). Концентрация метрибузина 53 мг/л ведёт к патологическим изменениям в печени рыб и к отрицательным эффектам в отношении роста и массы *Danio rerio*, а также повышению смертности (Plhalova et al., 2012). Метрибузин – несмотря на способность к быстрому разложению в воде под действием солнечного света (фотолиз), может представлять значительную опасность для водных экосистем из-за устойчивости своих метаболитов, таких как дикетометрибузин. Продукты распада гербицидов сохраняются в воде дольше, чем исходное вещество, продлевая потенциальное негативное воздействие на гидробионты (de Barros et al., 2021). Водные организмы способны аккумулировать токсиканты в концентрациях, превышающих содержащиеся в окружающей среде, поскольку гербициды могут подвергаться биоаккумуляции (Schäfer et al., 2015).

Рыбы являются важными компонентами пищевых цепей водоёмов, в связи с этим они вызывают интерес как тест - организмы для определения токсичности гербицидов. Эмбрионы радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*) часто используются в качестве тест-объектов в экотоксикологических исследованиях и биотестировании. Предличинки – особи, выклевавшиеся из икры рыбы, они также являются достаточно чувствительными индикаторами загрязнений.

Цель наших исследований – оценить токсичность действующего вещества гербицидных препаратов, метрибузина для эмбрионов радужной форели.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Характеристика объектов исследования. В лабораторном исследовании был использован гербицид Зино, СП, действующее вещество 700 г/кг метрибузина. Форма используемого препарата – смачивающийся порошок. Данное вещество применяется на посевах томата и картофеля. Эффективен против таких сорняков, как амброзия полыннолистная, василек синий, горчица полевая, пастушья сумка, портулак огородный и другие. Препарат является довсходовым, применяется в России в концентрациях 0,5–2,1 кг/га («Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов» Разрешённых к применению на территории Российской Федерации, 2025). Метрибузин часто обнаруживается в водных средах в следовой концентрации, так как подвержен смыву и выщелачиванию из-за своих физико-химических свойств.

Эмбрионы и предличинки радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*) обладают рядом преимуществ, которые делают их удобными модельными организмами для изучения влияния различных факторов окружающей среды, включая химические вещества, загрязнители и изменения условий среды. Эмбриологические исследования являются наиболее чувствительными индикаторами воздействия токсикантов (Сидоров, 1983).

Определение динамики гибели и токсикометрических параметров гербицида Зино, СП для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода. Материалами для изучения влияния токсиканта на ранний онтогенез рыб служили икра и предличинки радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*). опыты на икре и предличинках рыб ставились в чашках Петри на отстоянной дехлорированной водопроводной воде (рН 7.0–7.5, $O_2 \geq 8$ мг/л). Икру форели инкубировали в термостате при температуре 10–12° С. Оплодотворенную икру раскладывали в чашки Петри (объём 50 мл) с ежедневной заменой 50 % тестового раствора с заранее приготовленными растворами токсиканта. опыты в течение всего периода инкубации проводились в 3-х кратной повторности с концентрациями: 1,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 и 100,0 мг/л. Используемые методики: ГОСТ 32294–2013 «Определение токсичности для рыб на ранних стадиях развития».

Определение динамики гибели и токсикометрических параметров гербицида Зино, СП для предличинок форели в остром 48-часовом опыте и 14 суточном хроническом. Использовалась дехлорированная водопроводная вода, отстоянная 48 часов. Температура поддерживалась на уровне 12 ± 1 °С. Растворы готовились непосредственно перед началом эксперимента. Контроль рН (7,2–7,6) и растворенного кислорода (больше 80 % насыщения).

Опыты на предличинках форели проводились при острой 2-х суточной экспозиции с концентрациями препарата: 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 и 100,0 мг/л и 14-ти суточной экспозиции с концентрациями: 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 и 50,0 мг/л. Расчет проводился по процентному выявлению уродливых особей. Определение летальных концентраций (ЛК) методом пробит-анализа. По результатам опытов устанавливали $S_{\text{хрон.}}$, $S_{\text{остр.}}$ и J_{cum} , а также определялись пороговые и недействующие концентрации. Исследования проводились по ГОСТ 32473–2013 «Определение острой токсичности для рыб», ГОСТ 32428–2013 «Определение хронической токсичности для рыб: 14-дневный тест». Расчет пороговых концентраций:

- ЛК₀ - максимальная концентрация без эффекта;
- ЛК₁₆ - пороговая концентрация;
- ЛК₅₀ - средняя летальная концентрация;
- ЛК₈₄ - концентрация с выраженным эффектом;
- ЛК₁₀₀ - минимальная смертельная концентрация.

Исследования токсичности гербицида для эмбрионального и раннего постэмбрионального развития форели, а также изменения морфологических показателей предличинок форели. После начала пульсации сердца проводился подсчет частоты сердцебиения у подопытных и контрольных эмбрионов из расчета 10 экземпляров в каждой концентрации. Опыты заканчивались в момент рассасывания желточного мешка у контрольных предличинок. В конце опытов фиксировались по 10 предличинок в 2 % растворе формальдегида, измерялась их длина, а также проводились гистологические исследования. Степень токсичности метрибузина для эмбриогенеза форели оценивалась по следующим показателям: количеству оплодотворенной икры, выживаемости эмбрионов и предличинок, срокам рассасывания желточного мешка, темпу дробления и времени наступления основных стадий развития, времени выклева, количеству уродливых предличинок, частоте сердцебиения, массе и темпу роста предличинок. Анализ тератогенного эффекта проводился на ключевых стадиях эмбриогенеза. Анализ заключался в исследовании способности метрибузина нарушать эмбриональное развитие форели с возникновением морфологических аномалий. Использовались для исследования: ГОСТ 32294–2013 «Определение токсичности для рыб на ранних стадиях развития», ГОСТ Р 57452–2017 «Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Репродуктивная токсичность».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Токсикометрические параметры гербицида Зино, СП для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода. Результаты исследований по изучению токсического влияния вещества на выживаемость эмбрионов форели представлены на рисунке 1.

Максимальная недействующая концентрация для эмбрионов в течение всего инкубационного периода – 1,0 мг/л. В данном диапазоне гербицид не оказывает статистически значимого влияния на выживаемость эмбрионов форели. Отсутствуют морфологические аномалии и отклонения в развитии. Пороговая токсическая концентрация – 5 мг/л. При данной концентрации наблюдается начальная гибель эмбрионов (до 10–15 % в течение инкубационного периода). Возможны задержки в развитии, снижение подвижности личинок. Абсолютно летальная концентрация – 100 мг/л. Полная гибель всех эмбрионов в течение 48–72 часов. Наблюдаются некротические изменения в тканях, остановка развития.

Динамика гибели и токсикометрические параметры гербицида Зино, СП для предличинок форели в остром 48-часовом опыте и 14 суточном хроническом. На рисунках 2 и 3 представлены результаты исследования острой и хронической токсичности гербицида для предличинок форели.

Рис. 1. Динамика гибели и токсикометрические параметры гербицида Зино, СП для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода

Рис. 2. Динамика гибели и токсикометрические параметры гербицида Зино, СП для предличинки форели в остром 48-часовом опыте

В остром 48-часовом опыте видно, что смертность предличинки начинается с концентрации 5 мг/л. При 100 мг/л погибли все исследуемые предличинки форели. Наблюдаются признаки интоксикации: снижение подвижности, нарушение координации движений, выраженные некротические изменения в жаберном аппарате и мышечных тканях.

Исходя из хронического эксперимента можно наблюдать смертность предличинки начиная с концентрации 0,5 мг/л. При концентрации 50 мг/л погибли все предличинки форели. Хроническое воздействие гербицида Зино, СП в 10 раз более опасно, чем острое. Концентрация 50 мг/л летальна в долгосрочной перспективе, что указывает на кумулятивный токсический эффект.

Выявлена максимально недействующая концентрация для предличинки – 0,4 мг/л. В таблице 1 представлены рассчитанные параметры токсичности гербицида Зино, СП.

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что концентрация, приводящая к смерти 50 % тест-организмов для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода = 23,45 мг/л, для предличинки форели в остром 48-часовом опыте = 37,50 мг/л, предличинки форели в 14 суточном опыте = 10,73 мг/л. ЛК₁₀₀ (концентрация, приводящая к смерти 100 % тест-организмов) для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода = 65,27 мг/л, для

Рис. 3. Динамика гибели и токсикометрические параметры гербицида Зино, СП для предличинок форели в 14-суточном опыте

Таблица 1

Токсичность гербицида Зино, СП

Для эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода, мг/л	Для предличинок форели в остром 48-часовом опыте, мг/л	Для предличинок форели в 14-суточном опыте, мг/л
ЛК ₀ = 1,00	ЛК ₀ = 3,21	ЛК ₀ = 0,40
ЛК ₁₆ = 4,00	ЛК ₁₆ = 9,64	ЛК ₁₆ = 1,60
ЛК ₅₀ = 23,45	ЛК ₅₀ = 37,50	ЛК ₅₀ = 10,73
ЛК ₈₄ = 54,83	ЛК ₈₄ = 63,06	ЛК ₈₄ = 31,53
ЛК ₁₀₀ = 65,27	ЛК ₁₀₀ = 75,08	ЛК ₁₀₀ = 37,54
-	S (острая токсичность) = 6,8	S (хроническая токсичность) = 15,2
		J _{cum} (кумулятивное действие) = 1,6

Примечание к таблице. S (острая токсичность) – показатель острой токсичности, рассчитанный как отношение ЛК₅₀ для предличинок в 48-часовом опыте к ЛК₅₀ для эмбрионов в течение инкубационного периода. S (хроническая токсичность) – показатель хронической токсичности, рассчитанный как отношение ЛК₅₀ для предличинок в 14-суточном опыте к ЛК₅₀ для эмбрионов. J_{cum} (кумулятивное действие) – коэффициент кумуляции, рассчитанный как отношение ЛК₅₀ в остром 48-часовом опыте к ЛК₅₀ в хроническом 14-суточном опыте для предличинок.

предличинок форели в остром 48-часовом опыте = 75,08 мг/л, предличинок форели в 14-суточном опыте = 37,54 мг/л. Кумулятивное действие = 1,6 мг/л.

Для молоди радужной форели определены значения ЛК₅₀ = 62,51 мг/л во время проведения 96-часового исследования токсичности, при отравлении форели наблюдались такие симптомы как замедление подвижности, учащённое дыхание, тем не менее никаких гистопатологических изменений в тканях молоди и взрослой рыбы замечено не было (Velisek et al., 2008), но метрибузин токсичен на всех стадиях жизненного цикла рыб, токсичнее всего для эмбриональной и постэмбриональной стадии. Однако существуют исследования, показывающие, что метрибузин не представляет опасности для водной среды, так как имеет

короткий период полураспада в воде благодаря солнечному свету, тем не менее продукты полураспада могут долго сохраняться в водной среде (Fairchild, Sappington, 2002).

Результаты исследования токсичности гербицида для эмбрионального и раннего постэмбрионального развития форели, а также изменения морфофизических показателей предличинок форели. При изучении выживаемости и прохождения основных стадий развития оплодотворенной икры установлены общие закономерности токсического действия, свойственные многим веществам химической природы, данные исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2

Влияние гербицида Зино, СП на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие форели

Концентрация, мг/л	Икра, шт.	Гибель икры по стадиям развития, %					Выклев п/личинок, %	Отставание выклева, час	Уродливые п/личинки, %	Гибель п/личинок, %
		Дробление	Гастрюляция	Органогенез	Перед выклевом	Всего				
Контроль	30	3,3	10,0	-	-	13,3	86,6	-	-	6,6
0,1	30	3,3	10,0	-	-	13,3	86,6	-	-	6,6
0,5	30	-	13,3	-	-	13,3	86,6	-	-	6,6
1,0	30	3,3	10,0	-	-	13,3	86,6	2,5	-	16,6
5,0	30	10,0	20,0	3,3	-	33,3	66,6	5,0	6,6	13,3

Наибольшая гибель икры зарегистрирована в периоды: дробления (нарушение формирования бластомеров), гастрюляции (дефекты мезодермальных производных). Наименьшая чувствительность отмечена в периоды: органогенеза, выклева.

Выраженные эффекты наблюдались с использования концентрации 1,0 мг/л, начала наблюдаться задержка развития и замедление выклева на 2,5 часа, при воздействии концентрации 5,0 наблюдались эффекты гастрюляции и задержка выклева на 5 часов.

При 5,0 мг/л наблюдались морфологические эффекты: деформация бластомеров, нарушение образования бластулы, задержка обрастания желтка (+3 ч), дезорганизация гастрюляции.

Выживаемость начала снижаться начиная с концентрации 1,0 мг/л на 15 %, при концентрации 5,0 мг/л на 20 %. Аномалии замечены только при воздействии концентрации 5,0 мг/л. Исходя из тератогенного эффекта пороговая концентрация: >5,0 мг/л. Проявления: укорочение хвостового плавника, аномальная форма желточного мешка, нарушение пигментации. После выклева в токсичной среде наблюдалось снижение скорости рассасывания желтка, замедление роста и повышенная смертность.

Таким образом, безопасный уровень для эмбриогенеза: ≤ 0,5 мг/л, для предличинок: ≤ 1,0 мг/л. Критические концентрации: 1,0 мг/л (сублетальные эффекты), 5,0 мг/л (тератогенное действие).

Изменение некоторых морфофизиологических показателей предличинок форели под воздействием исследуемого токсиканта представлены в таблице 3.

При концентрации 1,0 мг/л замечено незначительное отставание в линейном росте, снижение массы тела на 10–12 %, уменьшение частоты сердечных сокращений на 8–12 %. А при концентрации 5,0 мг/л присутствует снижение в линейном росте на 15–20 %, снижение

Изменение морфобиологических показателей предличинок форели под действием гербицида Зино, СП (n=10)

Статистические показатели	Концентрация, мг/л				
	Контроль	0,1	0,5	1,0	5,0
Длина, мм					
M ± m	14,9 + 0,07	15,1 + 0,11	14,0 + 0,09	13,3 + 0,08	12,0 + 0,10
Доля отклонений, %		101,34	93,06	89,26	80,53
P		> 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05
Масса, мг					
M ± m	34,2 + 0,95	36,1 + 1,23	31,0 + 0,65	27,1 + 0,54	25,7 + 0,75
Доля отклонений, %		105,56	90,64	79,24	75,15
P		> 0,05	> 0,05	< 0,05	< 0,05
Частота сердечных сокращений, уд/мин					
M ± m	147 + 0,52	149 + 0,64	132 + 0,47	114 + 0,36	109 + 0,28
Доля отклонений, %		101,36	89,79	77,55	74,15
P		> 0,05	> 0,05	< 0,05	< 0,05

массы тела на 18–25 %, уменьшение частоты сердечных сокращений на 15–20 %. При концентрациях 0,1 и 0,5 мг/л значительных изменений не установлено.

Исходя из сравнительного анализа чувствительности стадий развития, при раннем онтогенезе икра более устойчива к тератогенным эффектам, критический порог > 5,0 мг/л. У предличинок наблюдается высокая чувствительность физиологических систем, а также комплексные нарушения при 1,0 мг/л.

Исходя из исследований Štěpánová и др. влияния метрибузина на ранние стадии развития карпа обыкновенного (*Cyprinus carpio*), вылупление происходило быстрее при концентрациях: 0,9; 4; 14 мг/л, но медленнее в группе с концентрацией 32 мг/л по сравнению с контрольной группой (74 %) (Štěpánová et al., 2012). Тем не менее в нашем исследовании замедление на 2,5 часа выклева начало происходить при концентрации метрибузина 1,0 мг/л, а при концентрации 5,0 мг/л наблюдалось не только замедление выклева на 5 часов, но и дефекты гастрюляции. В исследовании Кармовой на ручьевой форели (*Salmo trutta caspius*) при концентрации выше 1–5 мг/л наблюдалась задержка выклева. Выживаемость снижалась до 50 % при хроническом воздействии сублетальных доз (0,1–1 мг/л), также были замечены нарушения роста – уменьшение длины и массы тела из-за энергетического дефицита. После выклева личинки форели остаются чувствительными к загрязнителям. Гербициды могут нарушать резорбцию желточного мешка, что снижает выживаемость (Кармова и др., 2019). Метрибузин относится к триазиновым гербицидам, соответственно его воздействие на рыб схоже с другими триазиновыми гербицидами. Для личинок морского леща смесь тербутрина и триасульфурона в концентрации 1,56 мг/л является максимальной концентрацией, при которой сохранялась некоторая доля выживаемости, и не наблюдалось существенного влияния на рост личинок (Plhalova, et al., 2009). Атразин в 48-часовом опыте в концентрации 4 мг/л нарушал нормальное развитие рыб данио, так же как и в нашем исследовании на форели пороговая концентрация для нормального развития 4 мг/л, в концентрациях от 10 до 20 мг/л наблюдалась задержка органогенеза у данио, нарушения в работе сердца и кровеносной системы, уменьшение активности (Wiegand, et al., 2001). Для эмбрионов обыкновенного карпа, подвергшихся воздействию триазинового гербицида прометрина в течение 35 дней в концентрации 0,51 мг/л (официально зарегистрированная в чешских реках) не оказано влияние на смертность и рост, но было замечено повышение

активности глутатионредуктазы (Stara, et al., 2012). Таким образом, даже сублетальные концентрации (0,1–1 мг/л) могут оказывать хроническое негативное воздействие, что требует строгого контроля за применением метрибузина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проведённых исследований, концентрация, приводящая к смерти 100 % эмбрионов форели в течение всего инкубационного периода = 65,27 мг/л, для предличинок форели в остром 48-часовом опыте = 75,08 мг/л, для предличинок форели в 14 суточном опыте = 37,54 мг/л.

Результаты проведенных исследований эмбрионального и раннего постэмбрионального развития рыб позволяют сделать вывод о том, что наиболее чувствительными показателями токсического воздействия исследуемого препарата является выживаемость, нарушение синхронности развития зародышей, задержка выклева предличинок, а также отставание в росте, весе и частоте сердечных сокращений, нарушение пигментации, морфоструктуры внутренних органов, порогом токсического воздействия является величина 4,0 мг/л, недействующей 1,0 мг/л.

Можно сделать вывод о том, что для основных показателей жизнедеятельности предличинок - динамике выклева, длине, массе и частоте сердечных сокращений пороговой является концентрация препарата 1,0 мг/л. Недействующая концентрация гербицида Зино, СП – 0,5 мг/л.

Проведенные исследования демонстрируют необходимость пересмотра практики применения триазиновых гербицидов в пользу современных препаратов с улучшенными экотоксикологическими профилями.

Список литературы

Вершинин О. Н., Чайковская Е. А., Каретникова, И. В. Деградация гербицида 2,4-Д и 2,4-дихлорфенола в воде при действии ультрафиолетового излучения эксиламп // Вода: химия и экология. – 2013. – № 4 (58). – С. 84–91.

ГОСТ 32294–2013 «Определение токсичности для рыб на ранних стадиях развития» [Электронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – 2013. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200107855> (просмотрено 04.07.2025)

ГОСТ 32428–2013 «Определение хронической токсичности для рыб: 14-дневный тест» [Электронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – 2013. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200108174> (просмотрено 04.07.2025)

ГОСТ 32473–2013 «Определение острой токсичности для рыб» [Электронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – 2013. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200108411> (просмотрено 04.07.2025)

ГОСТ Р 57452–2017 «Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Репродуктивная токсичность» [Электронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – 2017. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200145231> (просмотрено 04.07.2025)

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов» Разрешённых к применению на территории Российской Федерации / Министерство сельского хозяйства России [Электронный ресурс]. – Информационно-правовой портал Гарант.ру. – 2025. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/411841732/> (просмотрено 26.09.2025).

Кармова, С. О., Львов В. Д., Якимов А. В. Об аномалиях на ранних этапах развития ручьевой форели (*Salmo trutta caspius Kessler*, 1870) // NovaInfo.Ru. – 2019. – Т. 1, № 97. – С. 25–33.

Сидоров В. С. Экологическая биохимия рыб. – Л.: Наука, 1983. – 240 с.

de Barros A. L. C., da Silva Rodrigues D. A., da Cunha C. C. R. F., Chagas I. A. S. D., Santo D. R. D. E., Silva S. Q., Afonso R. J. C. F. Aqueous chlorination of herbicide metribuzin: Identification and elucidation of "new" disinfection by-products, degradation pathway and toxicity evaluation // Water research. – 2021. – Vol. 189. – P. 116545.

Fairchild J. F., Sappington L. C. Fate and effects of the triazinone herbicide metribuzin in experimental pond mesocosms // Archives of environmental contamination and toxicology. – 2002. – Vol. 43(2). – P. 198–202.

Lopes A., Moraes J., Martins C. Effects of the herbicide glyphosate on fish from embryos to adults: a review addressing behavior patterns and mechanisms behind them. Aquatic Toxicology // – 2024. – Vol. 251 (4). – P. 106281.

Ojemaye C., Onwordi C., Petrik L. Herbicides in the tissues and organs of different fish species (Kalk Bay harbour, South Africa): occurrence, levels and risk assessment // International Journal of Environmental Science and Technology. – 2020. – Vol. 1 – P. 1637–1648.

Paul S., Mazumder S., Naidu R. Herbicidal weed management practices: History and future prospects of nanotechnology in an eco-friendly crop production system // *Heliyon*. – 2024. – Vol. 10 (5). – P. 26527.

Plhalova L., Macova S., Haluzova I., Slaninova A., Dolezelova P., Marsalek P., Pistekova V., Bedanova I., Voslarova E., Svobodova Z. Terbutryn toxicity to *Danio rerio*: effects of subchronic exposure on fish growth // *Neuro Endocrinol Lett.* – 2009. – Vol. 30 (1). – P. 455–460.

Plhalova L., Stepanova S., Praskova E., Chromcova L., Zelnickova L., Divisova L., Skoric M., Pistekova V., Bedanova I., Svobodova Z. The effects of subchronic exposure to metribuzin on *Danio rerio* // *TheScientificWorldJournal*, – 2012. – Vol. 5. – P. 1–6.

Ribeiro Y., Moreira D., Weber A., Sales C., Bazzoli N., Rizzo E., Paschoalini A. Adverse effects of herbicides in freshwater Neotropical fish: A review // *Aquatic toxicology*. – 2022. – Vol. 252. – P. 106293.

Schäfer S., Buchmeier G., Claus E., Duester L., Heininger P., Körner A., Mayer P., Paschke A., Rauert C., Reifferscheid G., Rüdell H., Schlechtriem C., Schröter-Kermani C., Schudoma D., Smedes F., Steffen D., Vietoris F. Bioaccumulation in aquatic systems: methodological approaches, monitoring and assessment // *Environmental Sciences Europe*. – 2015. – Vol. 27 (1). – P. 1–10.

Keith S., Dalhoff K., Volz D., Kraak G. Effects of Herbicides on Fish // *Fish Physiology*. – 2013. – Vol. 33. – P. 369–409.

Stara A., Machova J., Velisek J. Effect of chronic exposure to prometryne on oxidative stress and antioxidant response in early life stages of common carp (*Cyprinus carpio* L.) // *Neuro Endocrinol Lett.* – 2012. – Vol. 33 (3). – P. 130–135.

Štěpánová S., Dolezelova P., Plhalova L., Prokeš M., Maršálek P., Škorič M., Svobodová Z. The effects of metribuzin on early life stages of common carp (*Cyprinus carpio*) // *Pesticide Biochemistry and Physiology*. – 2012. – Vol. 103. – P. 152–158.

Velisek J., Svobodova Z., Piackova V., Novotny L., Blahová J., Zusková Eliška., Malý V. Effects of metribuzin on rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) // *Veterinarni Medicina*. – 2008. – Vol. 53. – P. 324–332.

Wiegand C., Krause E., Steinberg C., Pflugmacher S. Toxicokinetics of atrazine in embryos of the zebrafish (*Danio rerio*) // *Ecotoxicol Environ Saf.* – 2001. – Vol. 43 (3). – P. 199–205.

Kalyuzhnaya O. D. Influence of Metribuzin on Embryonic and Post-embryonic Development of Fish: A Case Study of Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*) // *Ekosistemy*. 2026. Iss. 45. P. 102–110.

Water bodies are constantly subjected to anthropogenic stress from human activities. The contamination of aquatic ecosystems with herbicides is of significant concern, as these substances leach into water bodies from agricultural lands via groundwater and surface runoff. The aim of this study is to assess the impact of the herbicide Zino, CP (700 mg/kg metribuzin) on critical stages of fish ontogeny – embryonic and early post-embryonic development – using rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) as the model organism, as fish are most susceptible to the effects of toxicants during these periods. Laboratory experiments were conducted using the following herbicide concentrations: 0,1; 0,5; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; and 100,0 mg/L. The analysis of the results of the influence of the herbicide on the embryonic and early post-embryonic development of trout demonstrated that the most sensitive indicators of toxicity during embryogenesis were desynchronization of embryo development and their reduced survival, with a threshold concentration of 4,0 mg/L and a no-observed-effect concentration (NOEC) of 1,0 mg/L. Teratological analysis of trout eggs and pre-larvae revealed that the threshold concentration for morphological abnormalities in eggs was >5,0 mg/L, with a NOEC of 5,0 mg/L. For pre-larvae, the threshold concentration was 5,0 mg/L, with a NOEC of 1,0 mg/L. The findings of this study are highly relevant, as metribuzin is used globally, and the risk of its entry into aquatic ecosystems from agricultural lands is considerable. The obtained data can be used to predict the impact of metribuzin on aquatic ecosystems.

Key words: herbicides, metribuzin, Zino, CP, rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*), embryonic development, post-embryonic development, threshold concentration, aquatic ecosystems.

Поступила в редакцию 21.11.25

Принята к печати 05.02.26